

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20692534>

QIPSHAQBAY MÁTMURATOVTIŇ “BIR ÚYDE EKI ÓMIR” DRAMASINDA OBRAZ JASAW ÓZGESHELIGI

Qádirniyazova Nargiza Keńesbay qızı

Berdaq atındaǵı QMU magistrantı

elek.poch nargizaqadirniyazova@icloud.com

Annotaciya: Maqalada belgili qaraqalpaq dramaturgi Q. Matmuratovtın “Bir úyde eki ómir” draması analiz etiledi. Shıǵarmadaǵı baslı hám qosımsha obrazlardıń xarakterlerin ashıwda avtordıń qollanǵan kórkemlik usılları, ishki psixologiyasın ashıw sheberligi hám konfliktlerdiń kórkemlik sheshimi úyreniledi.

Gilt sózler: dramaturgiya, obraz, xarakter, konflikt, shańaraq múnásebetleri, psixologizm, generacion konflikt, dástúriy qádiriyatlar, ishki keshirmler, saxna, monolog, qaharman, obraz jasaw sheberligi, dialog.

Qaraqalpaq teatr kórkem óneri hám dramaturgiyası óziniń rawajlanıw jollarında hár qıylı dáwirlerdiń sociallıq hám ruwxıy mashqalaların sáwlelendirip kelmekte. Bul baǵıtta belgili dramaturg Q. Matmuratovtın dóretpeleri óziniń turmıslıq haqıyqatlıǵı, adam psixologiyasın tereń ashıp beriw sheberligi menen ajıralıp turadı. Avtordıń “Bir úyde eki ómir” draması teatr saxnasında úlken tabısqa erisken, tamashagóy kewlinen tereń orın alǵan shıǵarmalardıń biri esaplanadı. Shıǵarmada insan tábiyatınıń qarama-qarsılıqları, shańaraq múnásibetleri hám zamanlaslarımızdıń ruwxıy-etikalıq izlenisleri kórkem tilde sáwlelengen. Sol sebepli, bul dramadaǵı obrazlar sistemasın hám olardıń jasalıw ózgesheliklerin izertlew qaraqalpaq ádebiyattanıw hám teatr kórkem óneri ushın júdá aktual máselelerdiń biri bolıp tabıladı.

Generacion konflikt (áwladlar ortasındaǵı konflikt) – bul hár túrli áwlad wákilleriniń dúnyaqarası, qádiriyatlar, ómirlik tájiriybe hám jámiyetlik poziciyalardıń bir-birine tuwrı kelmewi nátiyjesinde júzege keletuǵın konflikt túri esaplanadı. Máselen, “Bir úyde eki ómir” dramasında kelin menen ene ortasındaǵı múnásebetlerdi alıp qarayıq:

Palzada: (tańlanıp). *Haw kelin, mina bir báleńdi jáne kiyipseń ǵo?!*

Ulbosın: *Haw apaw, bul házirgi moda ǵoy.*

Palzada: *Modańdı bizler ólgennen keyin quwarsań, bar ústińe kiyim kiyip shıq!*

Xámire: (túsinbey) *Ne ózi, ne dep tursızlar?*

Palzada: *Mina kelinińe ústińe kiyim kiyip shıq dep atırman.*

Xámire: (tańlanıp). *Haw, he, jalańash ketip baratır ma?*

Palzada: *Bunnan jalańash ketkeni de abzal. Iyshannan qashqan jillidey birbále!*

Ulbosın: (julpıslanıp). *Áy apa, sıylap úndemegenge siz óytip tırnaǵıńızdı batıra bermeń! Bir kúni otaqqa bar dep jánjel shıǵarasız, bir kúni mallarǵa qaramaysań dep urısasız, men ne, usı úydiń qulıman ba?*

Palzada: *Yaqshı otaqqa da barmay-aq qoy, mal-hálge de qarama, as sonda minawıń ne, julǵan tawıqtay on eki músheń, on eki jaqqa qarap patlıyıp tur.*

Ulbosın: *Men erikli adamman. Qálegenimdi kiyemen, qálegenimdi isleymen. Qáne, bilay tur. (Palzadanı iyterip ketpekshi boladı!)*

Palzada: *Haw shıraǵım aw, sen ele kókiregimizden iyterip júrseń-ǵo! (225-bet)*

Bul epizodta konflikt úlken áwlad (Palzada, Xámire) hám jas áwlad (Ulbosın) ortasında júzege keledi. Konflikttiń tiykarǵı sebebi – kiyiniw mádeniyatı hám zamanagóylikti qabıl qılıwdaǵı pariq. Palzada ushın kiyim – etikalıq kriteriya hám dástúr simvolı, Ulbosın ushın – jeke erkinlik hám zamanagóyliktiń belgisi. Sol tárepten qádiriyatlar qarama-qarsılıǵı júzege shıǵadı.

Usı dialog generacion konflikttiń tipik belgisi bolıp, onda dástúr hám zamanagóylik ortasındaǵı qarama-qarsılıq keskin dramalıq formada sáwlelengen. Jas úlkenniń konservativ poziciyası hám jas áwladtıń erkinlikke umtılwı ortasında qarama-qarsılıq konfliktti júzege keltirip, onıń kulminacion shıńına alıp keledi.

Nátijjede, bul konflikt tek ǵana obrazlar ortasındaǵı qarama-qarsılıqtı emes, bálkim jámiyetdegi qádiriyatlar evolyutsiyasın da ańlatadı.

Palzada. *(Sáwleniń aldına shayını qoyadı). Al qudaǵay, mınanı kiyip kete ǵoyıń. Ele arnap shaqıramız, kishkentayımız úylense toy beremiz, amanlıǵı bolsa sonda bunnanda jaqsısın kiygizemen qudaǵay.*

Sáwle *(túri buzılıp). Ne qılasız, búytip qıynala berip, qala bersin (shayını arı ısradı)!*

Palzada. *Haw, qala bergeni qalay?*

Xámire. *Qudaǵay, olay etpe qaraǵım, onda bizler ókpelemeymiz!*

Tilewbay. *Sáwle qaraǵım, jat emes ózimiz ekenseń, bar bolsa ayanatuǵın bular emes, házirshe jaǵdayınıń bolǵanı shıǵar. Kóylek degen ele aldında!...*

Sáwle. *Haw jaǵday dep endi men qáyteyin. Házir úyge bargannan keyin, bizlerge ne ákeldiń, qızıń ne kiygizdi dep, hámmesi aldımnan shıǵadı ǵoy. Men ne deymen sonda, mınanı kórsetemen be? (shayını tutadı). Sirá, sizlerdiń jaǵdayıńız tawsıla ma ózi? Bayaǵı sút haqı dep bir nárse soraǵanda da sizlerdiń usı jaǵdayıńız qurttı ǵoy bizlerdi!*

Palzada. *Qudaǵay, bolar-bolmas nárseni dıq etip, jipke dize bermeń. Bizde ana sútińizge halımızdıń kelgeninshe bir nárse berdik,*

Sáwle. *Sonda ne, milletiń mınaw ba? Má alsań-á (shayını Palzadaǵa qaray ılaqtırıp jiberedi)!*

Tilewbay. *Haw qoyıń áy, qoyıń!*

Xámire. *Haw bala, mınalar urısajaq ǵo! (Palzadaǵa) qoysań-á kelin!*

Palzada. *Qudaǵay, men bunı hadal miynetim menen tapqanman, ılaqtırmań!*

Sáwle *(pátlenip). Hadal miynetiń menen tappaq túwe, tap haqlap tapsańda men (shayını nusqap) mına qusaǵanıńdı kiymek túwe tósenbeymen de! (219-bet)*

Bul dramada Sáwle obrazı Ulbosınnıń anası bolıp, sawdagerlik kásibi menen shuǵıllanatuǵın, ózine joqarı baha qoyǵan, mensinbewshilik xarakteri bar obraz sıpatında beriledi. Sáwle obrazı qızınıń turmısına keri tásirin tiygizip, qudaǵayların

unatpaydı hám olarǵa pás názer menen qarap, qızın kúyew balasınan ajıratıp aladı. Avtor bul obrazdı unamsız obraz sıpatında sáwlelendire alǵan.

Joqarıdaǵı qatarlardı analiz qıla otırıp, konflikt orayında Sáwle obrazı turadı. Ol óziniń ishki keshirmeleri, narazılıǵı hám keskin múnásebetler arqalı ortalıqqa qarsı shıǵadı. Ortalıq basqa personajlar menen dástúriy kózqaraslar, úrip-ádetlerdi kórsetip ótedi. Personajdıń ishki halatı onıń bayanlawı hám háreketleri arqalı ashıladı. Ol keskin replikalar, narazılıq belgisi arqalı óz poziciyaların bildiredi. Sonday-aq, saxnada remarkalar áhmiyetli ról oynaydı.

Sáwle. (tawarlardı aqtarıştırıp atır). Jáne ishinde ónlıraǵı joqpa eken? Xe, minanı alayın, jamanlıǵı kelgen-ketkenniń dasturxanına salıp jiberemen dá (tawarlardı sumkasına nıǵarlap)! Xe, áne, endi boldı. (Zernegúl keledi).

Zernegúl. Sáwle apa, kelgeli berli ózińiz de sezgen shıǵarsız, kúyew balańız jaman emes tá, biraq ana eki qaqbastı kórđińiz be? Way-o – iy!... (220-bet).

Personajdıń is-háreketleri hám onıń keypiyatı arqalı konflikt ele de kúsheydi. Nátiyjede, qarama-qarsılıq tek dialog arqalı emes, bálkim mimika, jest hám ulıwmalıq saxnalıq háreketler, remarkalar arqalı da ańlatıladı. Bul epizod arqalı konflikttiń izbe-iz rawajlanıwın kóriwimizge boladı. Dáslep, ortalıq talapları qoyıladı, soń personajdıń narazılıǵı kúsheydi, ortada tartıs keskinlesedi hám aqırında kulminacion shıńǵa jetedi. Nátiyjede, ortalıq jaǵdaydı sheshiwge háreket qıladı, bul jaǵday konflikttiń waqtınsha páseyiwine alıp keledi. Degen menen, Zernegúl sıyaqlı obrazlar waqıyanıń háwij alıwına alıp keliwi múmkin.

Joqarıda personaj hám ortalıq ortasındaǵı konflikttiń anıq hám tásirli úlgesi keltirilgen bolıp, onda personajdıń ishki erkinligi hám ortalıq penen personaj arasındaǵı qarama-qarsılıq tiykarǵı mazmundı quraydı. Personajdıń ishki keshirmeleri sırtqı háreketler arqalı ashılıp, konflikttiń psixologiyalıq tereńligi támiyinlenedi.

Nátiyjede, shıǵarmada dástúriy qádiriyatlar hám individual kózqaraslar ortasındaǵı qarama-qarsılıq joqarı dárejede kórsetilgen bolıp, bul dramalıq shıǵarmanıń ideyalıq hám kórkem-estetikalıq áhmiyetin asıradı.

Palzada. Ana náreste bar ǵoy shıraǵım-aw, náreste!

Baxit. *Náreste tágdirin, tek meniń bir ózim oylağan menen hesh nárese sheshilmeydi kishe!*

Xámire. *Ol aytqanıń júdá durıs balam. Al, biraq adam qáteshiliktide, opasızlıqtı da, ar-namıssızlıq penen ókpe-giynenide bir nárseniń, yaǵnıy gey birewlerdiń tásiyri menen isleydi.*

Baxit. *Iyninde óz gellesi turıp, basqa birewdiń gellesi menen júrgen adamnan ne qayır, ne úmit!*

Xámire. *Bul til degen, jaman balam. Máselemkiden, mine men esikke zorǵa barıp kelip otırıp, házir sóylep ketsem jahandı alaman!*

Tilewбай. *Baxit balam, insan, ásirese náreste tágdiyri aralasqan jerde tez peyillik jaraspaydı. Sonlıqtan bul istiń ózińe hám basqalarǵa awır salmaǵınıń qay dárejede ekenin oylap sheshiw kerek!*

Baxit. *Bul, oylap sheshilgen is, ata! (243-bet).*

Berilgen bul dialogta personajlardıń ishki kózqarasları menen ortalıq arasındadı keskin qarama-qarsılıq júzege keledi. Dramaturgiyalıq konflikt ásirese, Baxıt, Xámire, Palzada hám Tilewбай obrazları arqalı ashıp beriledi. Dialog orayında Baxıt obrazı turadı. Bul jerde ortalıqtıń tiykarǵı talabı – teńsalmaqlılıqtı saqlağan halda shańaraq kelispewshiliklerin sheshiw. Degen menen, Baxıt óz pikirlerinde qalǵısı keledi. Sebebi, Ulbosınnıń islegen is-háreketleri, Baxıtın anasına bolǵan húrmetsizlikleri, oǵan degen jekkóriwshilik sezimlerin qáliplestiredi. Sonlıqtan da, Baxıtın dialoglarında Ulbosınnıń unamsız táreplerin aytqanlıǵın kóriwimizge boladı.

Dramadan keltirilgen bul kóriniste dramalıq konflikt personajdıń individual kózqarasları menen onı qorshap turǵan ortalıq talapları ortasındadı qarama-qarsılıq arqalı júzege keledi. Baxıt obrazı óziniń jeke pikirlerin qollağan halda, óz pikirinde qalıwǵa qarar etedi, basqa personajlar jámiyet hám shańaraqlıq dástúrler tiykarında pikir júritedi. Nátiyjede, saxnada insan erkinligi hám ortalıq basımı arasında tartıs kúsheyip baradı. Usı dramalıq konflikt dialogtıń tásirsheńligin támiyinlep, personajlardıń ruwxıy halatı hám dúnyaqarasın tereńirek ashıp beredi. Sonıń ushında,

dramaturg insan hám jámiyet múnásebetleri, juwappershilik hám de insanıylyq qádiriyatlardı kórkemlik tárepten ashıp beredi.

Juwmaqlap aytqanda, biz, “Bir úyde eki ómir” dramasin analiz qılıw arqalı, dramada obraz jaratıwda konflikt áhmiyetli kórkem qural sıpatında xızmet qılatuǵınlıǵın kórip óttik. Shıǵarmada hár túrli xarakterler hám pikirlewlerge iye personajlardıń ózara qarama-qarsı poziciyaları arqalı olardıń ishki keshirmeleri, ruwxıy halatı hám de ómirge degen kózqarasları ashıp beriledi. Dramadaǵı konfliktler tek waqıyalar rawajlanıwın támiyinlep qoymastan, personajlardıń xarakterlerin tereńirek ashıwǵa xızmet qıladı. Sol arqalı dramaturg hár bir personajdıń individual kórinisin qalıplestiredi hám de shıǵarma mazmunın ele de tereńirek ashıp beredi.

Ulıwmalastırıp aytqanda, dramada konflikt obrazlardı qalıplestirip, olardıń xarakterin ashıw hám dramalıq tásirsheńlikti kúsheytiwde tiykarǵı poetikalıq qurallardıń biri esaplanadı. Nátiyjede, konflikt shıǵarmanıń kompozicion dúzilisin hám personajlardıń xarakterlerin ashıp beriwde ayırıqsha xızmet atqaratuǵınlıǵı belgili.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Мәтмуратов Қ. Жаслар парўазы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1981.
2. Мәтмуратова Р. Қарақалпақ драматургиясында комедияның еволюсиясы хэм жанрлық өзгешеликleri. – Нөкис, 2022.
3. Мюллер. В. К. Англо-Русский словарь. Москва, Издательство «Русский язык», 1981.
4. Палимбетова М. Ғәрезсизлик дәўири қарақалпақ драматургиясы. – Ташкент: Impress media, 2023. – Б. 120.
5. Сыроед Надежда Саввовна. Конфликт поколений как социальная проблема. Электрон ресурс. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/konflikt-pokoleniy-kak-sotsialnaya-problema> [алынған уақты: 23.03.2026].